

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Raxmatova Nargiza Dolibaevna

**BO'LAJAK O'QITUVCHILARINI KASBIY KOMPETENTLIGINI
RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK SHART-SHAROITLARI**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/YANVAR

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL